

System pembayaran kasir sederhana Dengan bahasa c++ pada program codeblock

Fitri ayu wulandari, Andy Prasetyo, ST.,M.Kom
D3. Teknik Informatika Politeknik Purbaya
Jl. Pancakarya No.1 Kalimati, Kajen, Talang, Tegal, Jawa tengah 52193

ABSTRACT

In modern times with increasingly rapid technological advancements by presenting various types of computers with many brands and equipped with features that are increasingly sophisticated as well, so as to provide various conveniences to users in accessing various things. Even in this increasingly modern age it is very easy and helpful for business people to manage their business. For example, the cashier program is used in various restaurants, convenience stores and even in shopping centers. because the cashier program has been made in such a way as to facilitate and accelerate the work of a cashier and is considered more efficient so that it is far from the possibility of making mistakes in the meeting. Compared to using manual methods that require more time in the process, but still vulnerable to errors in the calculations performed, because of the lack of effectiveness. Therefore, in this rapidly advancing technology, entrepreneurs now choose to use advanced features found on computers such as the cashier program.

Keyword: simple cashier payment system with c ++ language

1. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Program kasir merupakan suatu system pembayaran yang di gunakan pada pusat – pusat perbelanjaan dan masih banyak lagi yang menggunakan program tersebut, maka dari itu alasan penulis mencoba membuat program ini adalah untuk menyediakan system kasir yang di buat sedemikian rupa untuk memudahkan dalam menunjukan harga barang dan mengatur perhitungan pembayaran secara otomatis.

program kasir ini memiliki beberapa keuntungan bagi user dalam melakukan transaksi, merungi resiko terjadinya kesalahan dalm perhitungan keuntungan lainnya daam pngunaan program kasir yaitu dapat mempercepat pekerjaan sehingga tidak menyita waktu lama dalam pengerjaannya, di bandingkan menggunakan cara manual, namun di sisi lain program ini pun memiliki kekurangan diantaranya, harga masih di tunjukan dengan cara manual, dan tampilannya masih sangat sederhana.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan ,maka dapat di tarik rumusan masalah yang akan di bahas pada makalah ini yaitu :

1. Bagaimana cara membuat program kasir secara sederhana
2. Baaimana cara pengoprasian program kasir pada kehidupan sehari – hari.

3. Tujuan

1. Tujuan utamanya yaitu untuk menyelesaikan tugas jurnal yang berjudul “system pembayaran kasir sederhana”
2. Mengetahui tentang program kasir sederhana dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Manfaat

Untuk Mempermudah melakukan perhitungan dalam transaksi jual beli.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terkait

Anwar Muthohari, Bunyamin dan Sri Rahayu “Pengembangan Aplikasi Kasir Pada Sistem Informasi Rumah Makan Padang Ariung” informasi merupakan rangkaian dari beberapa data yang memiliki sifat sementara.

Ahmad jamal, lies yulianto”Rancangan bangun sistem inormasi aplikasi kasir menggunakan barcode reader pada toko dan jasa widodo cmputer ngadirjo kabupten paitan”menurut dudi sutejo soeherman istem inormasi adalah kumpulan beberapa elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu keputusan untuk menginterasikan sebuah data.

Alexaner waworuntu “eter lumba” pegenbangan aplikasi kasir dan pegelolaan stok berbasis web“Aplikasi kasir dan pencatatan stok dibuat berbasis web menggunakan sistem PHP dan MySQL, serta bootstrap untuk menghaslkan tampilan respontif dan mempercepat proses pengembangan.

Hendra Gunawan “Makalah prgram kasir c++” operator adalah sebuah symbol yang membri tahu compiler untuk melakukan manipulasi matematis.

Program kasir/aplikasi kasir adalah sebuah program yang digunakan dalam suatu computer dengan instruksi (instruction) ataupun dengan pernyataan (statmen) yang telah di susun dengan sedemikian rupa sehingga computer mampu untuk memproses input menjadi output. Terutama pada system pembayaran yang di lakukan pada pusat perbelanjaan.

3. Landasan Teori

a. Pengertian c++

C++ merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berbeda pada program code block. Ada 4 kompiler umum yaitu :c++ **Borland**, c++ **Microsoftvisual**, c/386 **watcom**, **dandjpp**.

b. Pengertian codeblock

Adalah suatu program lingkungan penembangan terpadu bebas, pada program codeblock dapat di tulis dengan 2 bahasa yaitu c danc++. Dalam program ini penulis menggunakan pengembangan bahasa c++.

c. Pengertian program kasir

Program kasir adalah suatu program dengan prosedur yang dirancang untuk melakukan perhitungan sesuai perintah yang tertera dan menghasilkan perhitungan untuk melakukan pembayaran atau transaksi dalam berbagai hal. Misalnya seperti transaksi jual beli yang biasanya hanya menggunakan cara manual maupun menggunakan alat bantu kalkulator, yang memerlukan waktu cukup lama dalam pegerjaannya namun sangat rentan terjadi kesalahan, maka dari itu dalam program kasir ini diharapkan dapat meminimalisasi kesalahan dalam perhitungan serta mempercepat waktu dalam pengerjaannya.

4. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam pembuatan program kasir ini adalah:

1. Melakuan observasi
2. Pengumpulan data dari observasi
3. Pengelompokan data
4. Pembuatan program kasir
5. Eksperimen program
6. Hasil akhir dari pemrograman

Penelitian ini menggunakan sisitem pengelompokan data dan jenis – jenis barang serta menggunakan sistem pengelompokan data berbasis angka yang dapat di cin kan sehingga dapat melakukan proses perhitungan sesuai dengan rumus yang telah di tentukan.

1. Mengetahui berapa jumlah barang yang akan di pasarkan
2. Mengetahui berapa harga makan yang di pasarkan
3. Mengetahui berapa banyak jumlah belanjaan konsumen
4. Menghitung diskon sesuai dengan ketentuan
5. Merekap seluruh barang yang telah di beli oleh konsumen
6. Dan meakukan transaksi pembayaran

Program kasir adalah salah satu hal yang sering di jumpai pada transaksi jual beli yang dilakukan di toko, café maupun pusat – pusat perbelanjaan.

Flowchart

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari metode penelitian yang telah dilakukan seperti melakukan observasi pada beberapa toko terkait program yang akan di buat, penelitian ini menghasilkan suatu program kasir berbasis codeblock dengan bahasa c++. Dengan membuat sebuah permissalan sebagai pengganti nama suatu barang.

Misalkan a1,a2,a3,b1,b2, merupakan permissalan nama-nama barang yang akan digunakan sebagai pengolahan data dalam program ini.

Berdasarkan data di atas maka berikut ini adalah cara membuat program kasir pada codeblock dengan menggunakan bahasa c++ :

```
using namespace std;

int main()
{
    double a1, a2, a3, b1, b2, jumlah, diskon, bayar, total, kembalian;
    Belanja :

    cout <<"<<endl;
    cout <<"           Makaroni Baper           : Rp. ";cin>>a1;
    cout <<"<<endl;
    cout <<"           Cake Kenangan           : Rp. ";cin>>a2;
    cout <<"<<endl;
    cout <<"           Lolipop PHP           : Rp. ";cin>>a3;
    cout <<"<<endl;
    cout <<"           Pilus Dilan           : Rp. ";cin>>b1;
    cout <<"<<endl;
    cout <<"           Arumanis Masa Lalu       : Rp. ";cin>>b2;
    cout <<"<<endl;

    jumlah=a1+a2+a3+b1+b2;
    cout <<"           jumlah           : Rp. "<<jumlah;
    cout <<"<<endl;
    if(jumlah>=50000);
    diskon=jumlah*20/100;
    cout <<"<<endl;
    cout <<"           diskon           : Rp. "<<diskon;
    cout <<"<<endl;
    total=jumlah-diskon;
    cout <<"<<endl;
    cout <<"           jumlah total       : Rp."<<total;
    cout <<"<<endl;
    cout <<"           .....<<endl;
    cout <<"           bayar           : Rp. ";cin>>bayar;
    cout <<"           .....<<endl;
    kembalian=bayar-total;
    cout <<"<<endl;
    cout <<"           kembalian           : Rp."<<kembalian;
    cout <<"<<endl;
    cout <<"           Terimakasih Telah Berbelanja"<<endl;
    cout <<"           .....<<endl;
    cout <<"           .....<<endl;
    goto Belanja;
    return 0;
}
```

```

*****
*                                     *
*                               Toko Snack LDR                               *
*                                     *
*****

Makaroni Baper                : Rp. 40000
Cake Kenangan                  : Rp. 15000
Lolipop PHP                    : Rp. 25000
Pilus Dilan                    : Rp. 15000
Arumanis Masa Lalu            : Rp. 25000

.....

jumlah                          : Rp. 120000
diskon                           : Rp. 24000
jumlah total                     : Rp.96000
.....
bayar                            : Rp.

```

Permisalan a1,a2,a3,b1,b2. Digunakan dalam perhitungan jumlah sehingga menghasilkan rumus :

$$\underline{\underline{\text{jumlah}=\text{a1}+\text{a2}+\text{a3}+\text{b1}+\text{b2}}}$$

$$\underline{\underline{\text{if (jumlah}\leq\text{50000);}}}$$

$$\underline{\underline{\text{diskon}=\text{jumlah} - \text{diskon};}}$$

$$\underline{\underline{\text{total}=\text{jmlah} - \text{diskon};}}$$

$$\underline{\underline{\text{kembalian}=\text{bayar} - \text{total};}}$$

Rumus – rumus tersebutlah yang digunakan dalam program kasir dengan bahas C++ pada Code Block.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Ada banyak program yang dapat dibuat menggunakan program codeblock berbasis c++ salah satunya yaitu program kasir sederhana yang di olah sedemikian rupa agar dapat di oprasikan dengan mudah sehingga dapat di terapkan pula dalam kehidupan sehari – hari terutama pada transaksi jual beli yang berlaku pada suatu pusat perbelanjaan .

Pengoprasian program ini sangat mudah yaitu dengan memasukkan jumlah harga sesuai dengan barang yang dibeli maka secara otomatis program akan menghitung jumlah harga total, diskon, total pembayaran yang telah di potong diskon dan kembalian jika melakukan pembayaran lebih dari total pembayaran.

Program ini dapat di terapkan dalam kehidupan sehari – hari terutama digunakan untuk bisnis sertadi gunakan dalam transaksi jual beli

b. Saran

Pada program kasi rsederhana dengan bahasa c++ ,menggunakan codeblock semogadapat lebih disempurnakan dengan lebih baik lagi.

7. Penutup

Penelitian ini berjudul“**Sistem Pembayaran Kasir Sederhana Dengan Bahasa C++ Pada Program Codeblock**”makalah ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, karena adanya dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Oleh karena itu sangat penting bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada :

- 1) Allah SWT. Yang telah member i rahmat dan karunianya
- 2) Teman -teman kelas 1B. politeknik purbaya kabupaten tegal

Dalam hal ini sangat di sadari adanya kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian ini. Semoga bermanfaat, sekian dan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Zulfiandi R. 2017 “*Sistem Pencatatan Penilaian Rapor Siswa Berdasarkan Kurikulum 2013 (Studi Kasus MIN Pasar Baru Bintuhan)*” Program Studi Sistem Informasi, Universitas Dehasen Bengkulu. Jurnal Media Infotama Vol. 13 No. 1.

Prasetyo Andy, 2018 “Pedoman Pembelajaran Algoritma Pemrograman Dasar”, Purbaya E- Jurnal

Suryandani F., 2017 “*PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS WEB SEBAGAI SISTEM PENGOLAHAN NILAI SISWA DI SMK NEGERI 1 KUDUS* ” Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Sebelas Maret

Ma'dika Juni Hartono B. “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN NILAI RAPOR BERBASIS WEB” Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia